

Sonata andina n. 2 (2013) de Gabriela Lena Frank: construindo uma geografia sonora

Maria Mariana Lino do Carmo¹

Ana Cláudia de Assis²

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17779919

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Este trabalho tem por objetivo compreender o diálogo que a compositora norte-americana Gabriela Lena Frank estabelece com referências culturais da América Latina e com práticas musicais de diferentes origens na composição de sua Sonata Andina no. 2 para piano. A análise da obra é realizada sob a perspectiva de conceitos-chave como música mestiça, latino-americanidade, geografia sonora e hibridismo. A metodologia envolve estudo interpretativo e análise musical semântica, complementados por entrevistas da compositora e pelo referencial teórico de SALGUERO (2009), VIEIRA (2006) e PIEDADE (2024), entre outros. A interpretação culturalmente informada é construída com base no conceito de hibridismo de Acácio Piedade, na atribuição de sentido por meio da Musicalidade e da Teoria das Tópicas. A Geografia Sonora (*Geografía Suená*) de Alberto Villalpando é utilizada para fundamentar as inferências de e as expressões musicais referenciadas através de elementos musicais específicos.

Palavras-chave: *Sonata Andina no. 2* para piano. Gabriela Lena Frank. Geografia Sonora. Hibridismo. América Latina.

Sonata andina no.2 (2013) by Gabriela Lena Frank: building a sound geography

Abstract: This work aims to understand the dialogue that American composer Gabriela Lena Frank establishes with Latin American cultural references and musical practices from different origins in the composition of her Sonata Andina No. 2 for piano. The analysis of the work is carried out from the perspective of key concepts such as mestizo music, Latin American identity, sound geography, and hybridism. The methodology involves interpretive study and semantic musical analysis, complemented by interviews with the composer and the theoretical framework of SALGUERO (2009), VIEIRA (2006), and PIEDADE (2024), among others. The culturally informed interpretation is constructed based on Acácio Piedade's concept of hybridism, on the attribution of meaning through Musicality and the Theory of Topics. Alberto Villalpando's Sound Geography (*Geografía Suená*) is used to substantiate the inferences and musical expressions referenced through specific musical elements.

Keywords: *Sonata Andina no. 2* for piano. Gabriela Lena Frank. Sound geography. Hybridism. Latin America.

¹ Mestranda em Música, Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Música, mariamarianalino12@gmail.com.

² Doutora em História, Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Música, cassis.ana@gmail.com.

Introdução

Partindo do pressuposto que a obra musical é também um espaço potente para a problematização e tensionamento de questões histórico-sociais interpretadas por seu/sua autor/a, o presente trabalho apresenta uma reflexão sobre a maneira como a compositora norte-americana Gabriela Lena Frank (1972) constrói a sonoridade de sua *Sonata Andina n. 2*, colocando em perspectiva a ideia de música mestiça, latinoamericanidade, geografia sonora, hibridismo, dentre outros. Para além do estudo interpretativo da obra e da análise musical, recorreremos a entrevistas da compositora disponíveis *online* e informações no site *Creative Academy of Music*; às ideias do compositor boliviano Alberto Villalpando discutidas por Moya (2009) e disponíveis em entrevistas do próprio compositor, que partilha concepções artísticas semelhantes às de Gabriela Lena Frank no que concerne a representações musicais da geografia sonora andina; ao diálogo entre a obra literária do escritor e antropólogo peruano José Maria Arguedas e a obra musical de Frank; a Acácio Piedade e os conceitos de hibridismo e teoria das tópicas, dentre outros.

Ressaltamos que esse trabalho é parte da pesquisa de mestrado, em andamento, cujo objetivo principal é propor uma interpretação culturalmente informada da *Sonata Andina n.2* (2013), de Gabriela Lena Frank.

1 Los Ríos Profundos

José Maria Arguedas (1911–1969) publicou, em 1958, seu célebre romance *Los Ríos Profundos*. Esta obra literária serviu como inspiração para Gabriela Lena Frank compor uma obra homônima para violoncelo e piano (1999). Na obra literária, a multiplicidade cultural é imprescindível para compreendermos a condição psíquica e material da personagem protagonista. O autor nos convida a perceber experiências distintas no Peru onde a polifonia entre a costa branca e a serra indígena é central para o entendimento das tensões entre a modernização urbana e a região rural. A representação literária com fundo antropológico de Arguedas pode remeter a um ideal mítico e estagnado da região serrana do Peru, porém, pretende-se aqui, abordá-lo como um dos núcleos orientadores da construção poética de Frank, e não como detentor de uma concepção atualizada e fidedigna da Serra.

Arguedas apresenta não somente a tensão entre opostos, mas também a polifonia gerada pela vivência de dois mundos percebida, ainda, numa escrita que oscila entre o

espanhol e o quíchua. Vale ressaltar que Arguedas teve uma intensa ligação com o povo quíchua na serra peruana (Vieira, 2008, p.63.).

Como na obra literária, as concepções musicais de Lena Frank nos remetem a certas tensões e polifonias culturais, como veremos na *Sonata* em questão. Há que se levar em conta, ainda, que ambos os autores guardam em comum intensa procura por uma identidade pessoal e artística. Gabriela Lena Frank é norte-americana de nascimento, porém filha de mãe peruana com ascendência hispano-indiana e chinesa, e pai lituano-judeu. Em entrevista concedida em novembro de 2021 ao canal do programa *The Heinz Awards*, a compositora comenta:

Acho que minha herança é distintamente americana. Quero dizer, onde mais, além dos Estados Unidos, você encontra uma mulher cuja mãe é imigrante e ela mesma tem ascendência hispano-indiana e chinesa, que encontra um bom garoto judeu do Bronx, e então eles se estabelecem em Berkeley nos anos 60? (Frank, 2021)³.

Nascida em Berkeley, Califórnia, em 1972, Lena Frank estudou na *Berkeley High School*, se graduou em piano (seu instrumento de domínio) pela *Rice University*, obteve mestrado em composição pela mesma instituição e doutorado em composição pela *University of Michigan*. Em 2017, fundou a *Creative Academy of Music*, um projeto que oferece residências artísticas para compositores de diferentes estilos e lugares do mundo, com ênfase no senso de comunidade. Na entrevista citada acima, Gabriela Lena Frank descreve um dia típico com os compositores em sua residência artística: “Um dia típico começa tirando os compositores da cama cedo, e eu os coloco na cozinha com o nosso chef. Eles aprendem sobre sustento — seja na forma de comida ou de música. Depois disso, passamos o resto do dia trabalhando em música.” (Frank, 2021).

Ainda pouco conhecida no Brasil, Lena Frank tem realizado estreias de obras em importantes espaços da música de concerto, sobretudo nos EUA, como o *Carnegie Hall*, e com importantes orquestras, como a *Filarmônica de Nova Iorque*, *Filarmônica de Los Angeles* e a *Filarmônica de Boston*. Além de ter obras encomendadas por renomados músicos.

³ Disponível em: https://youtu.be/iUwbwNYLBJA?si=sCYtHUPftc_A6e3P. Acessado em 22 de julho de 2025. Todas as traduções das falas de Gabriela Lena Frank são nossas.

2 Sonoridade, pertencimento, geografia sonora

Gabriela Lena Frank se expressa como compositora contemporânea dentro do universo da música erudita, de tradição escrita. Todavia, sua música é revestida por materiais temáticos que aludem a uma América Latina pré-hispânica. A exemplo de Arguedas é notável o encontro de musicalidades em sua escrita como, por exemplo, o uso de instrumentos tradicionais andinos (correspondendo ao idioma quíchua na obra de Arguedas) em instrumentações da tradição orquestral (a exemplo do idioma espanhol). A construção da identidade composicional por meio de temas populares, nativos e folclóricos é algo bastante conhecido na historiografia musical latino-americana e que encontra protagonismo nos movimentos musicais nacionalistas. Compositores como Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, Alberto Ginastera, Carlos Guastavino, dentre tantos outros, incorporaram em seus repertórios, elementos melódicos, harmônicos e sobretudo rítmicos de práticas culturais populares de seus países. Esses trânsitos culturais nos convidam a refletir sobre o conceito de hibridismo, na perspectiva de mistura de diferentes culturas sem apagar ou desenraizar as culturas originais.

Antes disso, uma breve explanação da ambiguidade e controvérsia que envolvem o termo hibridismo é necessária, a fim de evitar seu uso celebratório e ingênuo na análise dos entrelaces culturais, sobretudo na América Latina. O hibridismo tem sua origem na biologia e ganhou força no século XIX no meio científico, onde serviu de embasamento para pensamentos racistas e biologicistas ((JOSEPH, 1999 apud FILHO, 2010, p. 29). Essa perspectiva atribuía a degeneração a sociedades miscigenadas, buscando, assim, uma "limpeza" racial. Tais raciocínios levaram o século XX a movimentos eugenistas de dominação e supremacia. Em contrapartida, o conceito enfrenta outro risco no campo social: o que Néstor García Canclini (2000) conceituou como "hibridação tranquilizante". Esta é a ideia de que as misturas culturais e étnicas operam como uma síntese harmônica e romantizada das diferenças. Contudo, essa ideia ignora o fato de que muitas dessas mesclas na América Latina ocorreram através da violenta imposição de uma cultura sobre a outra, e não por meio de um encontro pacífico.

Considerando a historicidade conflituosa do termo, o hibridismo que se aborda aqui fundamenta-se na perspectiva contemporânea de Acácio Piedade para a música. Piedade anuncia dois modelos de hibridismo possíveis, antes da atribuição de sentido inerente ao objeto sonoro: o primeiro é o homeostático, que associa o corpo híbrido ao

equilíbrio resultante da fusão, onde A e B deixam de ser enquanto tais para emergir um C estável e equilibrado. O segundo é o contrastivo, em que não há fusão, resultando em um AB, pois nem A nem B deixaram de ser enquanto tal (PIEADADE, 2024, p. 62). Contudo, para o entendimento de expressões musicais, é preciso atribuição de sentido, o que não acontece isolando o objeto de seus nexos socioculturais. Piedade chama a atenção para essas especificidades, que vão além dos estilos musicais e das sonoridades assimiladas: "No campo da música, o microscópio deixa de ser apenas um microscópio para se tornar um macroscópio, pois o objeto, a música, porta consigo, necessariamente, nexos socioculturais e históricos, cuja imbricação semântica com o som torna difícil considerá-los exteriores" (PIEADADE, 2024, p. 63). Essa atribuição de sentido pode ser ramificada em dois segmentos: a musicalidade e as tópicas. A musicalidade é definida como "uma memória musical-cultural compartilhada, constituída por um conjunto profundamente imbricado de elementos musicais e significações associadas" (PIEADADE, 2024, p. 64). As significações associadas são parte da escuta, uma "audição-de-mundo" que é organizada por correlação, inscritas no corpo sonoro e dele inseparáveis. Sendo a musicalidade mutável, construída culturalmente e não essencial de grupos e comunidades, a apreensão de musicalidades outras e tantas é possível, desde que haja a compreensão dos códigos socioculturais que os sons trazem consigo. Seguindo a lógica da imbricação entre ambiente, cultura, história e sons, a teoria das tópicas poderia emergir como um arcabouço possível para uma análise musical semântica. As tópicas, em linhas gerais, são sonoridades específicas que advêm de determinadas organizações intervalares, como escalas, harmonias e instrumentações evocativa de um lugar geográfico (topos). São elementos citados e reunidos de tal forma que nos permitem identificar de onde vêm ou, no mínimo, ao lugar que fazem referência. Por exemplo, ao ouvirmos uma escala mixolídia no Brasil, nos lembramos do Nordeste, dos ritmos típicos, estilo e instrumentação, das festas, das praias, da cultura no geral. As tópicas são signos que podem, ainda, nos remeter a uma nação, como o Peru, e mais amplamente, à América Andina.

Assim, recorro a noção de geografia sonora, conceito cunhado por Alberto Villalpando, representada e/ou pretendida na obra de Lena Frank. A ideia de geografia sonora se distingue do conceito de paisagem sonora (Schafer, 1976) por estar intimamente relacionada ao sentimento de pertencimento a um território, ela nos remete à ancestralidades e ao espírito de coletividade.

Alberto Villalpando (1940) compositor boliviano também situado no contexto da música contemporânea de concerto, considerado o pai da música contemporânea na Bolívia, utiliza referências nativas bolivianas em suas obras, não por um desejo de aproximação com ideologias nacionalistas na busca por identidade nacional, mas, assim como Gabriela Lena Frank, recorre aos povos originários indo além de temáticas folcloristas. Será pela noção de “geografia que soa” (Moreira, 2016, p. 2001) que Frank e Villalpando se aproximam. Percebe-se, na contemplação da natureza andina por parte de Villalpando e em sua busca por uma geografia sonora, uma abordagem telúrica: “o homem não pode ser visto sem a prevalência do seu ambiente.” (Moreira, 2016, p. 2001). Luis Moya Salguero, biógrafo de Alberto Villalpando, no livro *Inventiones sobre la sonoridad andina – estudio patrimonial sobre el pensamiento estético musical de Alberto Villalpando* (2009) aborda no terceiro capítulo a sonoridade geográfica. Moya apresenta a concepção de Villalpando quando emprega uma melodia da comunidade de Charazani e ruídos representando as montanhas locais, identificando, assim a geografia sonora andina em seu *Concertino Semplice* para flauta e orquestra.

De maneira similar, Frank expressa a geografia sonora também nos próprios títulos de suas obras. Além de *Los Ríos Profundos* e da *Sonata Andina n. 2*, objeto dessa pesquisa, há também a obra *Duas Canções de Montanha* (2008), para coro juvenil ou coro de mulheres, que novamente recorre a José Maria Arguedas, ao lançar mão de uma poesia quíchua anônima coletada pelo escritor. O título evoca as montanhas e apresenta musicalmente os sons que soam e ressoam nelas (as melodias dos povos, sua poesia e seus ritmos). Ainda na perspectiva da geografia sonora, da natureza e de expressões artísticas locais, Gabriela Frank, em entrevista publicada no site *Yomangdu*⁴, expõe sua ligação com a poesia indígena e com a natureza ao comentar sobre as *Canções dos Novos Andes*: “uma peça evocativa e dramática. Bela poesia do Peru - poesia indígena, muito inspirada pela natureza, mas com histórias assombrosas por trás delas” (Frank, 2010). Nessa obra, para soprano, mezzo-soprano, dois percussionistas e piano a quatro mãos, as poesias foram coletadas também por Arguedas e remetem à era inca. Em informações no site da *Wise Music Classical*, a compositora afirma:

⁴ Disponível em: <http://www.yomangdu.com/the-world/north-america/gabriela-lena-frank/gabriela-frank-8.html>. Acessado em 22 de julho de 2025

os textos são definidos para uma música inspirada nas práticas musicais indígenas e nos sons das culturas montanhosas andinas do Peru. Enquanto as vozes são chamadas a imitar os ecos das terras altas - flutuando silenciosamente, cantarolando umas sobre as outras para criar um brilho atmosférico ou evocar as notas pulsantes e repetidas dos panóculos zampoñas -, os instrumentistas recebem uma tarefa similar: evocar os trêmulos e as notas repetidas de guitarras e charangos semelhantes aos bandolins, e aos ritmos assimétricos de tambores ressonantes (Frank, 2010)⁵.

3 Sonata andina n. 2: esculpindo geografias sonoras

Composta em 2013, a *Sonata Andina n.2* foi dedicada e estreada pela pianista estadunidense Soyeon Kate Lee, não havendo, até o momento, registro fonográfico disponível. A motivação para trabalharmos esta obra surgiu do interesse em compreender o sentido de se compor, na atualidade, obras de caráter aparentemente neoclássico e/ou neonacionalista. Sem falar, é claro, no fato de ser uma mulher compositora cuja voz se expressa a partir da diversidade de seu tempo e de seu meio.

Dividida em três movimentos - *Scherzo Serrano*, *Himno-Responsorio* e *Escaramuza*, essa sonata, como tantas outras obras da compositora, traz os Andes na escrita, nos títulos, nas indicações de caráter e em referências direta a instrumentos andinos, cabendo ao intérprete identificar e manipular tais elementos. Nesse artigo apresentaremos três excertos visando embasar nossa análise e percepção da obra.

O primeiro movimento (*Scherzo Serrano*) é extremamente rítmico, com métricas que oscilam entre 6/8 e 9/8 (binário e ternário composto) imprimindo um caráter pulsante constante, *alla tocata*. No site mencionado acima onde se encontram as obras da compositora, Frank nomeia o primeiro movimento de “scherzo da montanha”. A rusticidade harmônica resultante do uso constante de segundas agregadas, alude ao ambiente rural e árido da região montanhosa dos Andes. Na descrição da contracapa da partitura (2013), Lena Frank faz referência às harmonias da música das montanhas: “Alusões a mitos, canções e harmonias da música das montanhas da terra natal de minha mãe, o Peru, abundam, ainda que livremente transformados pelo crivo de minha imaginação pessoal.”

Do encontro entre o ambiente e o som, Alberto Villalpando (2000, p. 141, 2002, p. 124) constrói sua poética musical a partir de uma compreensão telúrica, designando as

⁵ Disponível em: <https://www.wisemusicclassical.com/composer/2388/Gabriela-Lena-Frank/>. Acessado em 22 de julho de 2025.

expressões humanas como mimese da natureza. Segundo ele, o espaço define o mundo sonoro no qual o homem está inserido e suas duas formas de escuta: a oposição e a mimetização.

O cromatismo em Alberto Villalpando possui uma profunda ligação com a geografia altiplana andina, que é concebida não apenas como pano de fundo, mas como a matriz que molda a subjetividade cultural e, conseqüentemente, musical. Em seu pensamento estético-musical, o cromatismo é crucial para representar a aspereza e “tensão” do ambiente montanhoso. O vento atua como um elemento sonoro nessa geografia, manifestando-se como ruído e sensação de massas sonoras, frequentemente criadas por cromatismo agregado.

Nesse sentido da construção poético-musical, interpretamos as mudanças melódico-harmônicas por via do cromatismo como uma evocação não apenas da irregularidade montanhosa, mas também dos ventos ruidosos que ressoam e perpassam entre as rochas e penhascos. A estaticidade rítmica, também presente em sua obra, se justifica pelo clima e pelo ambiente, na concepção de Villalpando. Ele afirma que o clima altiplano está inclinado a criar massas de som sólidas, estáveis, persistentes e rígidas ritmicamente por causa da falta de ubiquidade de ruídos de vento (VILLALPANDO, 2002, p.125, apud ZULETA, 2014, p. 192).

O que emerge, igualmente, nesse movimento é uma variação tímbrica no plano das alturas. Uma inferência plausível, por se tratar de um “Scherzo Serrano” ou “Scherzo da Montanha”, como nomeia Frank, é que essa variação constitua uma das expressões da música indígena, a qual se caracteriza por apresentar pequenas alterações harmônicas que derivam dos cromatismos em meio à estaticidade do material rítmico:

O ideal estético desse grupo orienta a considerar o componente tímbrico como algo central e estruturador da organização sonora. É por este motivo que os sons robustos, com aspecto harmônico amplo, assim como os sons multifônicos e os batimentos produzidos por notas ligeiramente desiguais em sua afinação, constituem elementos muito desejados na produção musical dessas sociedades (ESPADA, 2019, p. 134, apud WAYAR DE LA QUINTANA, 2023, p.6).

The image displays a musical score for the first movement of Sonata Andina n. 2, measures 59 through 70. The score is written for piano and consists of four systems. The first system (measures 59-61) is in 3/8 time and features a treble clef with a melodic line and a bass clef with a rhythmic accompaniment, marked *fp*. The second system (measures 62-64) includes a treble clef with a melodic line, a bass clef with a rhythmic accompaniment, and a grand staff with a piano part marked *f*. The third system (measures 65-67) features a treble clef with a melodic line and a bass clef with a rhythmic accompaniment, marked *fp*. The fourth system (measures 68-70) includes a treble clef with a melodic line, a bass clef with a rhythmic accompaniment, and a grand staff with a piano part marked *f*.

Figura 1. Sonata Andina n. 2, 1 movimento, compassos 59 -70 Editora G. Schirmer, Inc.

The image shows a page of musical notation for the first movement of Sonata Andina n. 2. The score is written for piano and consists of three systems of staves. The first system (measures 79-83) is marked 'Poco meno mosso' with a tempo of ♩ = 126 and a dynamic of *mf*. The second system (measures 84-88) is marked 'allargando'. The third system (measures 89-93) is marked 'Tempo Primo' and includes dynamics of *p*, *delicato*, and *pp*. The right hand features a prominent chromatic melody, while the left hand provides harmonic support with arpeggiated chords.

Figura 2. Sonata Andina n. 2. 1º Movimento, Compassos 79 – 93 Editora G.Schirmer, Inc.

A figura acima explicita, ainda, o jogo cromático baseado na topografia/geografia do teclado: todo o desenho melódico da mão direita é construído pela alternância de teclas pretas e brancas em movimentos ascendentes e descendentes, enquanto a mão esquerda também realiza gestos de “vai e vem” (na clave de fá). Como se ela visse no teclado do piano uma forma de representar a geografia que ela pretende evocar, lembrando que Frank é pianista de formação. Vemos ainda na figura 2 uma referência à forma de tocar o charango por meio dos acordes arpejados da mão esquerda. Referência essa que será mais explicitada no próximo movimento.

O segundo movimento - *Himno-Responsorio* -, dedicado à memória de seu pai Fredric Frank, tem um caráter bastante expressivo e solene. Trata-se de uma forte referência à salmodia árabe, representada inicialmente por uma linha modal na parte superior da mão direita:

in memory of Fredric Frank
(1945-2013)

17

II. Himno-Responsorio

The musical score consists of two systems of staves. The first system starts with a tempo marking 'Sonoro' and a quarter note equal to 52. The right hand begins with a melodic line in a 3/4 time signature, marked with dynamics *p* and *espressivo*. The left hand provides a harmonic accompaniment. The score includes markings for *pochissimo rit.* and *a tempo*. The second system starts at measure 6 and continues with similar markings, including *poch. rit.* and *a tempo*. The piece concludes with a final chord in the right hand.

Figura 3. Sonata Andina n. 2. 2º Movimento, Compassos 1 – 10 Editora G.Schirmer, Inc.

Utilizando a forma responsorial, a compositora cria um diálogo musical em que o salmista anuncia o “refrão” que será repetido pela comunidade sempre depois dos versículos (algo parecido com um rondó). Depois de apresentar esse hino de caráter lamentoso, a música entra em uma parte mais densa, onde Lena Frank simula o som do charango por meio da escrita de trêmulos e da indicação expressiva “*Poignant, like a charango*”. Enquanto a mão direita executa esses trêmulos, a mão esquerda traz uma linha melódica que lembra as ladainhas religiosas tão presentes na América Latina. Aqui, mais uma vez, aparecem duas culturas entrelaçadas na poética de Lena Frank (como se vê na figura 3). Assim, o refrão é anunciado e se repete após os ornamentos melismáticos “*senza misura*”, comparáveis aos versículos entoados pelos salmistas nos responsórios. O hino inicial retorna duas vezes de forma modificada e a peça se encerra dessa maneira, como mostram as figuras 4 e 5.

18

17 *alla misura*

Poignant, like a charango ♩ = 69

mf tremolos siempre ligero

p

21 *poco rit.* *a tempo*

p *mf* *mf*

Figura 4. Sonata Andina n. 2. 2º. Movimento, Compassos 17 – 23 Editora G.Schirmer, Inc.

44 *Tempo Primo* ♩ = 52 *poch. rit.* 21

49 *a tempo* *poch. rit.*

54 *a tempo* *rubato*

59 *alla misura*

Figura 5. Sonata Andina n.2, 2 movimento, compassos 44 -57 Editora G. Schirmer, Inc.

Figura 6. Sonata Andina n.2, 2 movimento, compassos 110 – 128 Editora G. Schirmer, Inc.

O terceiro movimento – *Escaramuza* – é extremamente virtuosístico transformando o piano num campo de tensionamento entre dois gestos distintos. Importante frisar que essa palavra tem origem no italiano *scaramuccia*, significa luta, conflito e algo ameaçador. No México, trata-se, ainda, de uma competição equestre dentro da *charrería* (esporte nacional) envolvendo equipes de oito mulheres montando a cavalo. A compositora tem uma obra homônima para orquestra de 2010, em que ela descreve brevemente que foi inspirada na música *kachampa* do Peru Andino que presenciou em Paucartambo (província de Cusco) durante a tradicional festa da Virgen de la Carmen (FRANK, 2010). A festa da Virgen de la Carmen é a principal festividade da província de uma das principais do Peru, que mescla tradições católicas com tradições andinas pré-hispânicas. A dança *Kachampa* é ligada à tradição quíchua, e é formada por movimentos rápidos, enérgicos, transmitindo espírito combativo.

Nos primeiros compassos desse movimento, já se apresentam os dois gestos principais: o primeiro, constitui-se pelo acúmulo progressivo de notas partindo do *ppp* até atingir o *ff* no compasso 3, quando então se forma o acorde resultante da superposição progressiva:

III. Finale: Escaramuza

Menacing
senza misura

ppp 3-4"

3-4"

ppp

Start quite slow, then molto accel. Repetitions needn't be exact.

2 3-4" 3-4"

ff

ffz

$\text{♩} = 72$
alla misura

Figura 7. Sonata Andina n. 2. 3º Movimento, Compassos 1 – 4 Editora G.Schirmer, Inc.

Todo esse gesto de caráter acumulativo acontece sem uma métrica definida (*senza misura*), há apenas sugestão de duração em segundos (3.4") para as quatro etapas de seu percurso. Em contraste, a partir do compasso 4 temos o segundo gesto, de caráter polifônico, com métrica e durações rítmicas definidas. O jogo com o tempo parecer ser a questão principal dessa *escaramuza*, uma espécie de conflito entre Cronos e Orfeu, no qual os gestos musicais não apenas se alternam como se friccionam, transformando-se mutuamente, muito embora Orfeu, representado pelo gesto *senza misura* acaba ganhando o protagonismo na parte final da obra.

Conclusão

Em síntese, a construção interpretativa da peça se dá embasada no hibridismo cultural como polifonia das memórias afetivas e ancestrais da compositora, expressas na sua poética musical; na geografia sonora como território, lugar, busca por identidade e pertencimento, em contraponto com a paisagem sonora de Schaefer, por não se tratar apenas da descrição de sons e ruídos de um espaço geográfico. Esse lugar — espaço geográfico, cultural, de memória — é evocado pelos elementos musicais e, um dos pontos centrais dessa investigação para a performance, é o desvelamento dos territórios presentes e representados através desses elementos musicais expostos na partitura e suscitados também pela escuta. Cabe ressaltar que os nexos socioculturais, históricos e geográficos são componentes imbricados na concepção artística da peça, não apenas associações deslocadas da própria música, que interferem na busca e investigação para a construção interpretativa, mais especificamente, para uma performance culturalmente informada. Além disso, como vimos no primeiro movimento, há a geografia sonora expressa também na fisicalidade do teclado do piano e na gestualidade das mãos, representando o ambiente montanhoso e árido dos Andes.

Sob o ponto de vista da execução pianística, a Sonata nos desafia à criação de timbres que expressem as referências culturais e musicais empregadas na obra, assim como na condução da escuta durante a audição da obra. Tais desafios estão sendo trabalhados no atual momento da pesquisa e esperamos demonstrá-los em trabalhos futuros.

Referências

ANDRADE, Rodrigo Caravage. **Los Ríos Profundos: polifonia musical**. 2019. 32 p. Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2019.

DE LA QUINTANA, Juan Gabriel Wayar. Elementos indígenas en la música de Alberto Villalpando. Análisis del Concierto Triple para Saxofón Alto, Violín, Piano y Orquesta. **Revista del Instituto Superior de Música: Revista del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Litoral**, n. 22, p. 5, 2023.

FRANK, Gabriela Lena. Escaramuza. **Wise Music Classical**, 2010. Disponível em: <https://www.wisemusicclassical.com/work/44729/Escaramuza--Gabriela-Lena-Frank/>. Acesso em: 08 de outubro de 2025.

FRANK, Gabriela Lena. **Sonata Andina no. 2 for solo piano**. New York: G. Schirmer, 2023.

MOREIRA, Gabriel Ferrão. O uso da temática indígena na música de concerto latino-americana: casos do Brasil, Peru, México e Brasil. **Opus**. v. 22, n. 1, p. 1-20, 2016.

MOYA, Luis. **Invenciones sobre la sonoridad andina: estudio patrimonial sobre el pensamiento estético musical de Alberto Villalpando**. 1. ed. Cochabamba: Agalma Ediciones, 2009.

PIEIDADE, Acácio. **Ensaio reunidos: perspectivas musicais e antropológicas**. 1. ed. São Paulo: Pimenta Cultural, 2024.

FILHO, Paulo Rios. A hibridação cultural como horizonte metodológico na criação de música contemporânea. **Revista do Conservatório de Música da UFPel**, Pelotas, n. 3, p. 27-57, 2010.

VIEIRA, Alexandre. José Maria Areguedas: o discurso do hibridismo cultural e da quebra da identidade nacional. **Conexão Letras**. Porto Alegre, v. 2, n. 2, p. 62-72, 2006.

VILLALPANDO, Alberto. En torno al carácter de la música en Bolivia. **Revista Ciencia y Cultura**, n. 11, p. 124-128, 2002.

VILLALPANDO, Alberto. La inquietante inminencia del valle de La Paz. **Ciencia y Cultura**, v. 4, n. 7, p. 139-142, 2000.

ZULETA, Sebastián. En torno a cincuenta años de la obra de Alberto Villalpando. **Revista Ciencia y Cultura**. v. 18, n. 32, p. 185-203, 2014.